

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ASKAROV Ulug‘bek Alisherovich

*O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
magistratura tinglovchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854370>

РАНБАР FAOLIYATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Istiqlol sharofati bilan professional armiyani shakllantirish, komandirlarning malakali, kasbiy mahorat va jangovar qobiliyatini individual-shaxsiy hamda ijtimoiy-ijodiy jihatdan yuksaltirish muhim ahamiyatga ega. Shu boisdan ham mazkur maqolada komandirning ta’lim-tarbiya sifatini oshirishga ta’sir etuvchi pedagogik va psixologik omillar ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: professional armiya, kasbiy mahorat, jangovar qobiliyat, axloqiy-jangovar sifat, harbiy-ixtisoslik sifati, xizmat-vazifaviy sifat.

DISTINCTIVE FEATURES OF THE ACTIVITIES OF THE LEADER

ANNOTATION

With the honor of independence, it is important to form a professional army, to improve the competence, professional skills and fighting ability of commanders in an individual, personal and social-creative way. Therefore, this article reveals the pedagogical and psychological factors affecting the quality of the commander's education.

Key words: professional army, professional skill, combat ability, moral-combat quality, military-specialty quality, service-duty quality.

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

АННОТАЦИЯ

С честью независимости важно формировать профессиональную армию, повышать квалификацию, профессиональные навыки и боеспособность полководцев индивидуально-личностным и социально-творческим путем. Поэтому в данной статье раскрываются педагогические и психологические факторы, влияющие на качество командирской подготовки.

Ключевые слова: профессиональная армия, профессиональное мастерство, боеспособность, морально-боевые качества, военно-специальные качества, служебно-служебные качества.

Mustaqillikka erishgan ilk kunlardanoq hukumatimiz rahbariyati tomonidan mudofaa tizimini barpo etish, professional armiyani shakllantirish, uning tarkibini yuqori malakali, kasbiy mahorat va jangovar qobiliyati yuqori bo‘lgan, o‘z individual-shaxsiy hamda ijtimoiy xususiyatlari bilan bugungi kun talablariga javob beradigan komandirlar bilan to‘ldirish masalasiga katta e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida, Komandirlik-komandir ish lavozimi ekanligi takidlangan [1].

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Intizom Nizomiga muvofiq komandir buyrug‘i - bo‘ysunuvchilar uchun qonun hisoblanib, so‘zsiz va aniq bajarilishi lozim.

Komandir ishonchga sazovor bo‘lish uchun o‘z oldiga ulkan maqsadlar qo‘yishi, bo‘ysunuvchilarni shu maqsadlarga ishontirishi va uni amalga oshirish uchun barcha kuchlarni yo‘naltira olishi zarur.

Qolaversa komandirlik faoliyati uchun umuminsoniy ma‘naviy sifatlarning roli juda katta. Bunday sifatlarda o‘zaro ishonch, halollik, haqqoniylik, adolatlilikdan iborat bo‘lishi kerak. Sifat-xossa, xususiyat, xislat, xarakter. Narsa, voqea, hodisa va shu kabilarning o‘ziga xos belgi va ichki xususiyatlariga ko‘ra ifodalovchi falsafiy tushuncha. Sifat-kimsaning ijobiy yoki salbiy xususiyati, fazilat, xislati [2].

Komandirning rahbarlik sifatlarini harbiy-kasbiy sifatlar va harbiy muhim sifatlariga ajratish mumkin.

Harbiy xizmatchining kasbiy sifatleri - bu jangovar, axloqiy-psixologik, ma‘naviy, madaniy, jismoniy, texnik qobiliyatlar, bilimlar, ko‘nikmalar va qobiliyatlarning kombinatsiyasidir, bu harakatlar harbiy xizmatchi tomonidan harbiy jarayonda vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun ishlatiladi.

Harbiy-kasbiy sifatlar o‘z xarakteriga ega bo‘lib, ularni to‘rtta guruhga ajratish mumkin:

- harbiy mutaxassisning umumiy sifatleri;
- axloqiy-jangovar sifatleri;
- harbiy-ixtisoslik sifatleri;
- xizmat-vazifaviy sifatleri [3].

Ko‘rinib turibdiki harbiy xizmatchidagi ushbu sifatlarning har biri o‘z ahamiyatiga ega bo‘lib, ularning qay tarzda namoyon bo‘lishi harbiy xizmatchining psixologik holatiga bog‘liqdir.

Harbiy xizmatchilarning psixologik holati - bu ularning ruhiy holatidir. Lekin bu to‘g‘risida so‘z yuritishdan oldin inson ruhiyati tushunchasiga to‘xtalib o‘tish joizdir. Shu ma‘noda inson ruhiyati quyidagi tarkibiy qismlardan tashkil topgan: psixologik jarayonlar, psixologik xususiyatlar, psixologik holatlar, psixologik tuzilmalar.

Psixologik jarayonlar: bilish jarayonlari; hissiyot; iroda.

Psixologik xususiyatlar: shaxs yo‘nalishi (ehtiyojlari, qiziqishlari va hakoza), temperament, xarakter, qobiliyatlar.

Psixologik holatlar: ko‘tarinki kayfiyat, ruhiy tushkunlik, qoniqish hissi, o‘z-o‘zidan qoniqmaslik.

Psixologik tuzilmalar: bilimlar, ko‘nikmalar, malakalar, odatlar [4].

Psixologik holat – cheklangan vaqtda inson ruhiyatining vaziyatga moslashuvi, ruhiy jarayonlarga ta‘sir etuvchi shaxsiy xususiyatlari, muayyan davrdagi ruhiy faoliyatini ko‘tarilishi va pastga tushishi, kerakli fursatda ish yuklamasini yengib o‘tish uchun imkoniyatlarini safarbar etishidir [5].

Ushbu masalaga harbiy xizmatchi nuqtai nazaridan qaraganda ruhiy holat bilan birgalikda harbiy xizmatchilar axloqiy holati ham ko‘zga tashlanadi.

Chunki, harbiy xizmatchilar axloqi [6] - vatanparvarlik, mardlik, eng zamonaviy jang qurollari va vositalarini bilish, ularni har qanday sharoitda qo‘llay olish, jangovar o‘rtoqlik qoidalariga sodiq bo‘lib, jang maydonlarini tashlab ketmaslik, Harbiy Qasamyodga sodiq qolib, harbiy burchni hayotining so‘nggi daqiqalariga qadar bajarish kabi sifatleri bilan ajralib turadi. Harbiy-kasbiy sifatlar guruhlariga quyidagilar kiradi.

Harbiy mutaxassisning umumiy sifatleri:

- vatanparvarlik;
- maqsadlilik;
- professional dunyoqarashlilik;

- qat'iyatlilik;
- malakalilik;
- tarbiyalilik;
- jismoniy kuchlilik;
- javob beruvchanlik;
- o'rtoqlik tuyg'usi va boshqalar.

Axloqiy-jangovar sifatlar:

- chidamlilik;
- stressga chidamlilik;
- jasoratlilik;
- o'z-o'zini boshqarish;
- o'ziga bo'lgan ishonch;
- qat'iylik;
- quvvatlilik;
- zukkolik va boshqalar.

Harbiy-ixtisoslik sifatleri:

- ishchanlik;
- zehnlilik;
- kuchli xotira;
- qat'iyatlilik;
- kasbiy ijodkorlik;
- sabr-toqatlilik;
- professional faollik;
- kasbga sadoqatlilik;
- kuzatuvchanlik;
- aniqlik va boshqalar.
- xizmat-vazifaviy sifatleri
- mehnatsevarlik;
- kasbni o'zlashtirishga intiluvchanlik;
- burch tuyg'usi;
- talabchanlik;
- tirishqoqlik;
- mahoratlilik va boshqalar.

Bundan tashqari, komandir psixologiyasini ma'naviy jihatdan shakllantirish uchun quyidagi maxsus sifatlar ham zarur ya'ni:

Sadoqatlilik-bunday komandir o'z qo'l ostidagilarga, o'z bo'linmasiga va o'z qo'shin turiga sadoqatliligini va egallagan lavozimiga loyiqqligini isbotlashi lozim. Agar u bu talablarga javob bermasa, uning qo'l ostidagilari ham zarur sifatlarni namoyon qilmaydilar. Boshqacha aytganda, unga topshirilgan bo'linmaning axloqiy ruhi pasayadi, intizom esa bo'shshadi. Shuning uchun komandirning o'zi harbiy majburiyatga sodiqligini isbotlashi shart.

Dovyuraklik-bunday komandirda mardonavorlik, botirlik, dadillik mavjud bo'ladi. Ular omadsizlikdan qo'rqmaydi. Qo'rquv ularni jasoratga chorlaydi va zafarlarga olib keladi. Har bir yangi xarakatni taraqqiyotga va hayotiy tajribalarga erishtiradi.

Sabrlilik-bunday komandir muvaffakiyatga birdaniga erishish mumkin emasligini yaxshi tushunadi. Unga faqat bardosh va sabr-toqatli bo'lib, sabot-matonat bilan qiyinchiliklarni yengish orqali erishish mumkinligini biladi.

Yaxshi niyatlilik-bunday komandir xayrixoh va iltifotli bo'ladi, bo'ysunuvchilariga nisbatan doimo yaxshi niyatda bo'ladi. O'zidagi qanoatsizlikni g'irrom yo'l bilan emas, balki xalollik yo'li bilan bartaraf kilishga harakat qiladi.

Sog'lom shubhalilik - bunday komandir ko'pincha "xar narsada shubhada bo'l" degan shiorga amal qilsada, biroq nosog'lom shubha-bu xoin, u kishilarni urinib ko'rishdan qo'rqitib, erishishlari mumkin bo'lgan yaxshi narsalardan mahrum etilishini yaxshi biladi.

Shu bilan bir qatorda ular o'z kuchiga ishonish unga sog'lom shubha bilan qarash ishchan mas'uliyatli qarorlarni qabul qilishga chorlashini, ularni bajarish yo'lida kishi kuchiga kuch qo'shishini yaxshi tushunishadi.

Kamtarinlik - bunday komandir kamtarlikning deyarli har doim iste'dodga to'g'ri mutanosib ekanligini, kamtarlikni yetishmasligi esa nodonlikning darakchisi ekanligini yaxshi tushunadi [7].

Samimiy xushmuomalalilik-bunday komandir sofdil, ochiq ko'ngil bo'ladi, chin yurakdan gapiradi. Qo'l ostidagilar unga sadoqat bilan ixlos qo'yib xizmat qiladi. Ular samimiylikning og'ir va juda nozik masala, u aql va chuqur ma'naviy odobni talab etishini, shuningdek kimki o'z g'alar bilan nosamimiy munosabatda bo'lishga odatlangan ekan, u pirovard natijada o'z-o'ziga ham samimiy bo'lolmay qolishini yaxshi tushunishadi.

Rahmdillik-bunday komandir barchaga rahm-shafqatli bo'ladi. Ular boshqalarni ko'p narsada kechirishadi, ammo o'zlarini esa hech narsada kechirishmaydi. Ular rahm-shavqat insonlarning eng oliy fazilatlaridan biri ekanligini, rahm-shavqatli kishi doimo odamlarga yordam qo'lini cho'zishini, ojiz va notavon kishilardan xabar olib turish lozimligini yaxshi tushunadilar.

Qanoatlilik - bunday komandir qanoatsizlikdan keladigan ofatlarni, ya'ni nafs balosi, xasad, xudbinlik baxillik tamagirlik kabilarni yaxshi anglaydi. Ular nafs balosi odamni har kuyga solishini, nafsini tiygan xurmat - izzat topishini va bexavotir yashashini, qanoatni esa izzatning asosi, o'lmaydigan boqiy xazina, qurimaydigan daraxt, zavol topmaydigan mulk ekanligini yaxshi tushunishadi.

Obro' - bu hamma tomonidan tan olingan hamda mexnat evaziga orttirilgan, komandir uchun zarur ishonch va qalqondir. Ayni paytda har bir komandir o'zidan yuqori turuvchi boshliqlari oldida ham, buysunuvchilari oldida ham, o'zi bilan xyqyqi teng boshqa komandirlar oldida ham obro'ga ega bo'lishi lozim [8].

Yuqorida zikr qilingan sifatlardan yana biri komandirning o'ziga ishonch hissidir. Sir emas, har birimiz komandir o'ziga ishongan va ishonmagan hollarda nafaqat qanday ish tutishini, hatto o'zini qanday tutishini ham ko'rganmiz. Baxtga qarshi, o'ziga ishonchi bo'lmagan komandir vaziyat o'zgarishi bilan, o'z qarorini o'zgartirib turadi. Bunday komandirdan bo'ysunuvchilar suyanchiq ko'rmaydilar, harbiy xizmatda o'tkazayotgan kunlari vaqtinchalikdek tuyuladi. Boz ustiga, bunday komandir o'z g'alar bilan muzokaralar olib borishga ham qodir emas. Chunki o'z shaxsiga va qobiliyatiga ishonmagan odam o'z g'alarda ham ishonch uyg'ota olmaydi.

Peshqadam komandirga xos sifatlardan yana biri-vazminlik va sabru bardoshlikdir.

Komandir hissiyotini muvozanatlashganligi, uning ichki dunyosiga xos qarama-qarshi tuyg'ularning tug'yoniga yo'l qo'ymaslikda va kayfiyatdagi sokinlikda ifodalanadi. Harbiy xizmatchilarning komandirlik sifatlarini shakllantirish bo'ysunuvchilarini ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar sirasiga kiradi.

Psixolog olimlar o'tkazgan tadqiqot natijalari insonning harbiy xizmat sharoitlarda komandirlik fazilatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etuvchi sifatlarni aniqlash imkoniyatini beradi. Rus olimi A.N. Leontyev ta'limotiga binoan, rahbar emotsiyasi, motivatsiyasi ehtiyoji uning shaxsiyatini belgilovchi asosiy omillar bo'lib, hisoblanadi. Ichki qo'zg'atuvchilarning qat'iyatligi, barqarorligi shaxsning mukammalligini bildiradi va hamkorlik faoliyatini vujudga keltirishga puxta negiz hozirlaydi. Subyektga subyektiv munosabatni amalga oshirish davomida rahbarlikning muayyan sifatlari shakllanib boradi va asta-sekin ish uslublari, shaxslararo munosabatlar shakllari egallanadi.

Rahbar uchun ma'no kasb etuvchi moyillik uning faoliyatini boshqarishga zarur shart-sharoitlar yaratadi, buning natijasida nizoli vaziyatlarni bartaraf etish imkoniyati tug'iladi. B.G.Leontyev o'zining ijtimoiy psixologiyaga bag'ishlangan asarlarida asosan uch omilga:

- shaxslararo munosabatdagi ijtimoiy psixologik holatga;
- mazkur munosabatdagi liderlik xususiyatlarga;
- hamkorlikdagi tashkilotchilik qobiliyatiga e'tiborini qaratadi.

Bizningcha, ularning har qaysisi o‘ziiga xos mezon vazifasini bajara oladi natijada rasmiy va norasmiy liderlar, ularning umumiy, vaziyatbop, ijodiy, ijro etuvchi rahbar tiplariga ajratish imkonini yaratadi. Komandir rasmiy lider bo‘lganligi tufayli uning tiplari ko‘p jihatdan shaxsning yetukligiga bog‘liq, binobarin, umumiylik keng qamrovli bo‘lishlik uning puxta ruhiy muhit, cheksiz ijobiy boshqaruv imkoniyatiga ega ekanligidan dalolat beradi. Uning ish uslublari ichidan bittasining ustuvorligi mehnat mahsulining samaradorligini oshirishga yoki kamaytirishga olib kelishi B.G. Ananyev tomonidan chuqur va ishonirarli darajada talqin qilinadi.

Xullas, hozirgi kunda komandirlarda komandirlik fazilatlarini shakllantirish jarayonida yuzaga keladigan muammoni keltirib chiqaruvchi asosiy omillar quyidagilar:

- qurolli Kuchlar tizimida harbiy xizmatchilarni komandirlik fazilatlarini rivojlantirish bo‘yicha tashkiliy-huquqiy asoslar yaratilmaganligi;

- harbiy qism va bo‘linmalarda kontrakt bo‘yicha harbiy xizmatchilarning komandirlik fazilatlarini rivojlantirish bo‘yicha mavjud mexanizmining hozirgi kun talablariga javob bermasligi;

- yangi lavozimga tayinlangan shartnoma asosidagi harbiy xizmatchilarning lavozimga kirishishda ko‘nikmalarining yetarli darajada emasligi;

- harbiy xizmatchilarning harbiy xizmat vaqtida ularga ijtimoiy yordam ko‘rsatish maqsadida vaqtinchalik uy-joy bilan ta‘minlash yoki xizmatlar ko‘rsatish tizimi yo‘lga qo‘yilmaganligi.

- mavjud muammoni yechish yo‘llari: har bir harbiy qism va bo‘linmalarning vazifalaridan kelib chiqib, harbiy xizmatchilarning komandirlik fazilatlarini rivojlantirishga oid yangi mexanizm ishlab chiqish;

- harbiy qismda kontrakt bo‘yicha harbiy xizmatni davom ettirayotgan harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoya bilan bog‘liq masalani harbiy qism misolida o‘rganib tahlil qilish va uni monitoringini yuritish;

- kontrakt bo‘yicha xizmatchilarning ijtimoiy ta‘minot masalasini inobatga olgan holda, ularni uy-joy olgan hududida yoki harbiy xizmatga chaqirilgan hududida harbiy xizmatni davom ettirish masalasi amalga oshirish.

IQTIBOSLAR

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. II жилд. –Т.: Давлат миллий нашриёти, 2020. - 392 б.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. III жилд. –Т.: Давлат миллий нашриёти, 2020. - 524 б.
3. Самаров Р.С. Куролли Кучлар тизимининг феминизациялашуви: ривожланишнинг ўзига хослиги ва ижтимоий механизми (Ўзбекистон Республикаси Куролли Кучлари мисолида.) Фалсафа фанлари доктори диссертацияси / Р.С. Самаров. – Т., 2018. - 147 б.
4. Насриддинов Ч.Р. Ҳарбий психология: ўқув қўлланма / Ч.Р. Насриддинов – Т.:фан нашриёти, 2004. - 56 б.
5. Кахаров Б.Б. Психотехника внедрения оценки и анализа психологического состояния воинских частей и подразделений / Б.Б. Кахаров – Т.: НУУ, 2014. - 3 с.
6. Абдукодиров А.С. Ҳарбий хизмат ахлоқи: ўқув уўлланма / А.С. Абдукодиров. – Т.: НМАК, 2005. – 66 б.
7. Боймуродов, Н. Раҳбар психологияси: ўқув қўлланма / Н. Боймуродов. - Т.: ЎР ОЎМТВ, 2007. - 43 б.
8. Маҳмудов И.И. Бошқарув психологияси: ўқув қўлланма / И.И. Маҳмудов. – Т.: ЎР ОЎМТВ, 2006. -187 б.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz